

АВАРИИ НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ, СВЯЗАННЫЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ

Гуломова Гулнора Мухитдиновна

Доктор философии по химическим наукам (PhD), доцент Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова

Файзуллаев Олломурод Тўхтамуродович

Студент кафедры Безопасности и жизнедеятельности,
Термезский институт инженерных технологий

Радиационно-опасный объект – это объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества и при аварии, на котором может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также загрязнение окружающей природной среды. К радиационно-опасным объектам относятся атомные электростанции и реакторы, предприятия радиохимической промышленности, объекты по переработке и захоронению радиоактивных отходов и т.д.

Рис-1. Виды аварий на радиационно-опасных объектах.

В 2 странах мира на АЭС насчитывается 430 энергоблоков. Они вырабатывают электроэнергию: во Франции – 75%, в Швеции – 51%, в Японии – 40%, в США – 24%, в России – 12%. При авариях или катастрофах на объектах атомной энергетики образуется очаг радиоактивного заражения (территория, на которой произошло радиоактивное заражение окружающей среды, повлекшее поражение людей, животных, растительного мира на длительное время). Очаг поражения делится на зоны (табл.1).

Классификация зон поражения

Таблица 1

Наименование зоны	Обозначение зоны	Уровень радиации в зоне (P)
Зона чрезвычайного поражения	Г	P более 250 рад/ч
Зона опасного поражения	В	$250 > P > 30$ рад/ч
Зона отчуждения	1	$30 > P > 20$ рад/ч
Зона отселения	2	$20 > P > 5$ рад/ч
Зона жесткого радиоактивного контроля	3	P менее 5 рад/ч

Опасность, возникающая во время аварий на РОО, связана с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду. Радиоактивное загрязнение (заражение) местности происходит в двух случаях: при взрывах ядерных боеприпасов или при аварии на объектах ядерной энергетики. При ядерном взрыве преобладают радионуклиды с коротким периодом полураспада, поэтому происходит быстрый спад уровней радиации. Особенностью аварий на АЭС является: во-первых, радиоактивное заражение атмосферы и местности легколетучими радионуклидами (йод, цезий, стронций), а во-вторых, цезий и стронций обладают длительным периодом полураспада. Поэтому резкого спада

уровней радиации нет. При ядерном взрыве главную опасность представляет внешнее облучение (90-95% от общей дозы). При авариях на АЭС значительная часть продуктов деления ядерного топлива находится в парообразном и аэрозольном состоянии. Доза внешнего облучения составляет 15%, а внутреннего – 85%. При определении допустимых доз облучения учитывают, что оно может быть одно- или многократным. Однократным считают облучение, полученное за первые четверо суток. Последствия однократного радиационного облучения приведены в таблице 2. Облучение может быть импульсивным (при воздействии проникающей радиации) или равномерным (при облучении на радиоактивно-загрязненной местности). Облучение, полученное за время, превышающее четверо суток, считают многократным.

Районы с высоко концентрацией химически опасных объектов

Таблица 2

Район	Используемые и хранимые химически опасные вещества	Общее количество, тыс. т.
Поволжский	Аммиак, хлор и др.	146,3
Центрально Черноземный	Хлор, аммиак и др.	124,4
Центральный	Аммиак, хлор, синильная и соляная кислоты, хлорпикрин, нитрил акриловой кислоты, сероуглерод	77
Западно Сибирский	Аммиак, хлор, сероуглерод, хлористый водород, сернистый	50,9

	ангидрид, фтористый водород, ацетон нитрил	
Северо Западный	Аммиак, хлор, нитрил акриловой кислоты, водород фтористый	48,5
Уральский	Аммиак, хлор, нитрил акриловой кислоты, водород фтористый	48,5
Волго-Вятский	Хлор, аммиак, соляная кислота, фосген	46,2
Северный	Аммиак, хлор, сернистый ангидрид, соляная кислота	25,2

Действие электромагнитного излучения на организм человека, в основном, определяется поглощенной в нем энергией. Известно, что излучение, попадающее на тело человека, частично отражается и частично поглощается в нем. Поглощенная часть энергии электромагнитного поля превращается в тепловую энергию. Эта часть излучения проходит через кожу и распространяется в организме человека в зависимости от электрических свойств тканей (абсолютной диэлектрической проницаемости, абсолютной магнитной проницаемости, удельной проводимости) и частоты колебаний электромагнитного поля. Существенные различия электрических свойств кожи, подкожного жирового слоя, мышечной и других тканей обуславливают сложную картину распределения энергии излучения в организме человека. Точный расчет распределения тепловой энергии, выделяемой в организме человека при облучении практически невозможен. Тем не менее, можно делать следующий вывод: волны миллиметрового диапазона поглощаются поверхностными слоями

кожи, сантиметрового – кожей и подкожной клетчаткой, дециметрового – внутренними органами.

Кроме теплового действия электромагнитные излучения вызывают поляризацию молекул тканей человека, перемещение ионов, резонанс макромолекул и биологических структур, нервные реакции и другие эффекты.

Из сказанного следует, что при облучении человека электромагнитными волнами в тканях его организма происходят сложнейшие физико-биологические процессы, которые могут явиться причиной нарушения нормального функционирования, как отдельных органов, так и организма в целом.

Люди, находящиеся под чрезмерным электромагнитным излучением, обычно быстро утомляются, жалуются на головные боли, общую слабость, боли в области сердца. У них увеличивается потливость, повышается раздражительность, становится тревожным сон. У отдельных лиц при длительном облучении появляются судороги, наблюдается снижение памяти, отмечаются трофические явления (выпадение волос, ломкость ногтей и т.д.).

Если облучение людей превышает указанные предельно допустимые уровни, то необходимо применять защитные средства.

Защита человека от опасного воздействия электромагнитного излучения осуществляется рядом способов, основными из которых являются: уменьшение излучения непосредственно от самого источника, экранирование источника излучения, экранирование рабочего места, поглощение электромагнитной энергии, применение индивидуальных средств защиты, организационные меры защиты.

Для реализации этих способов применяются: экраны, поглотительные материалы, аттенюаторы, эквивалентные нагрузки и индивидуальные средства защиты.

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на

котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Крупнейшими потребителями аварийно химически опасных веществ (АХОВ) являются: черная и цветная металлургия; целлюлозно-бумажная промышленность; машиностроительная и оборонная промышленности; коммунальное хозяйство; медицинская промышленность; сельское хозяйство.

Тысячи тонн АХОВ ежедневно перевозят различными видами транспорта, перекачивают по трубопроводам. Все названные объекты экономики химически опасны. К сожалению, аварии на них случаются часто, а их масштабы сравнимы со стихийными бедствиями.

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом или выбросом АХОВ, способным привести к гибели или заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или окружающей природной среды.

Вредные вещества могут проникать в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, а также кожные покровы и слизистые оболочки. По степени воздействия на организм человека все вредные вещества подразделяются на четыре класса: - вещества чрезвычайно опасные (ртуть, свинец, озон, фосген);

- вещества высоко опасные (оксиды азота, бензол, йод, марганец, медь, сероводород, едкие щелочи, хлор);

- вещества умеренно опасные (ацетон, ксилол, сернистый ангидрид, метиловый спирт);

- вещества малоопасные (аммиак, бензин, скипидар, этиловый спирт, оксид углерода). Следует иметь в виду, что и малоопасные вещества при длительном воздействии могут при больших концентрациях вызвать тяжелые отравления.

В результате аварий возможны заражение окружающей среды и массовые поражения людей, животных и растений. В связи с этим для защиты персонала и населения при авариях рекомендуется:

- использовать индивидуальные средства защиты и убежища с режимом полной изоляции;
- эвакуировать людей из зоны заражения, возникшей при аварии;
- применять антитоксические и средства обработки кожных покровов;
- соблюдать режимы поведения (защиты) на зараженной территории;
- проводить санитарную обработку людей, дегазацию одежды, территории сооружений, транспорта, техники и имущества.

Биологически опасные объекты – это предприятия фармацевтической, медицинской и микробиологической промышленности с наличием так называемого биологического фактора, основными компонентами которого являются микроорганизмы, продукты метаболической деятельности микроорганизмов и микробиологического синтеза. Значительную опасность для населения представляют биологические аварии, сопровождающиеся выбросом (вывозом, выпуском) в окружающую среду препаратов с патогенными биологическими агентами (бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, токсины и яды).

Биологическая авария – это авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих угрозу жизни и здоровью людей, животных и растений, наносящих ущерб окружающей природной среде.

Характерным для биологических аварий является: длительное время развития, наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и отсутствие четких границ возникших очагов поражения, трудность обнаружения и идентификации возбудителя (токсина).

Общее руководство, организацию и контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации очага биологического заражения осуществляют

санитарно-противоэпидемические комиссии при органах исполнительной власти.

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и биологической обстановки в зоне биологической аварии организуется санитарно-эпидемиологическая и биологическая разведка. Санитарно-эпидемиологическая разведка проводится в целях выявления условий, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние населения, и установления путей возможного заражения населения и распространения инфекционных заболеваний.

Биологическая разведка проводится в целях своевременного обнаружения факта выброса (утечки) биологического агента, в т.ч. индикации и определения вида возбудителя. Биологическая разведка подразделяется на общую и специальную. Общая биологическая разведка ведется силами постов радиационного и химического наблюдения, центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, разведывательными дозорами, частями и органами управления ГОЧС путем наблюдения и неспецифической индикации биологических средств.

В целях локализации и ликвидации очага биологического заражения осуществляется комплекс режимных, изоляционно-ограничительных и медицинских мероприятий, которые могут выполняться в рамках режима карантина и обсервации.

Под карантином следует понимать систему государственных мероприятий, включающих режимные, административно-хозяйственные, противоэпидемические, санитарные и лечебно-профилактические меры, направленные на локализацию и ликвидацию очага биологического поражения.

Литература

1. Берри Б. Л. Прогноз природных процессов и проблемы стабилизации климата. В кн.: Математические методы анализа цикличности в геологии. Том

13, Ред. С.Л. Афанасьев. Материалы XIII международной конференции. 13 марта 2006. М. Воентехиниздат, с. 158-168.

2. Berry B. L., 2006: Solar system oscillations and models of natural processes. *Journal of Geodynamics*, 2006, 41, 133-139.

3. Абдусаматов Х.И. О долговременных скоординированных вариациях активности светимости, радиуса Солнца и климата: Труды международной конференции «Климатические и экологические аспекты солнечной активности». - СПб, 2003.

4. Махмудова Ю.А., Урманов Н.Т. *Чрезвычайная ситуация и защита населения. Учебное пособие.* Т.:2021.

5. Gulyamova G.M., Musaev M.N. Problems of sludge waste disposal in the oil and gas industry. *Collection of materials of the VII International Correspondence Scientific and Practical Conference*, June 5, 2020, pp.98-100. Minsk.

6. Gulomova G.M., Bozorov Z. P., Talipova Yu. A. The influence of the environment on the strength of building structures. *Novateur publication, Indian magazine NX*. May 25 and 26, 2021, pp.733-737.

7. *Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. /Радиационная безопасность. Лабораторный практикум.* - Минск: БИТУ, 2014. - 54 б.

8. С.В. Дорожко *Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. Радиационная безопасность.* Минск: Дикта, 2010. -209 б.

9. В.И. Дунай *Первая медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях. Пособие для студентов.* - Минск: БГУ, 2011. - 139 б.

10. Р.А Дурнев. *Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения. Учебные пособие: ООО. Термика, 2010.*

11. Г.И. Морзак *Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. /Радиационная безопасность. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям.* - Минск: 2016. - 168 б.